

A William Donner
avec amitié
Pisani

PRIMEIRA NOTÍCIA DA OCORRÊNCIA EM PORTUGAL
DE *JUJUBINUS RUSCURIANUS* (Weinkauff, 1868)

(GASTROPODA: TROCHIDAE)

por

* LUIS PISANI BURNAY e ** CARLOS C. LAGES

INTRODUÇÃO

O *Jujubinus ruscurianus* tem sido esquecido e controverso desde 1868, ano em que H. C. Weinkauff o descreveu numa curta diagnose não ilustrada, em material proveniente das costas da Argélia e Tunísia.

Considerado por alguns autores como espécie não válida, ou sinónimo de *Jujubinus montagui* (Wood, 1828), é através dos trabalhos de NORDSIECK e TALAVERA (1979) e sobretudo dos de GALLETTI e PALAZZI (1980) e GALLETTI (1982) que se confirma a sua validade sendo aí pela primeira vez correctamente ilustrado e redescrito. A área de dispersão geográfica desta espécie, embora ainda longe de ser completamente esclarecida, estende-se desde o Mediterrâneo ocidental (Mar de Alborán) pelas costas do norte de África até ao Arquipélago das Canárias, e pelas costas do sul de Espanha para oeste até a Baía de Algeciras, ponto mais norte/oeste até agora conhecido.

Embora sendo uma espécie de reduzidas dimensões, vivendo na zona infralitoral superior, o facto de ser dominante em muitos dos locais de recolha já assinalados, faria supor que não escaparia aos malacologistas que fizeram recolhas no Sul da Península Ibérica durante os finais do século XIX e princípios deste. Isto não aconteceu e na verdade nunca foi assinalada pelo seu nome, sendo possivelmente confundida com outras espécies semelhantes mais divulgadas na literatura da época, tais como *Jujubinus montagui* (Wood, 1828) e, sobretudo, *Jujubinus gravinae* (Monterosato 1868).

* CENTRO DE ZOOLOGIA — I.I.C.T. — Rua da Junqueira, n.º 14 — 1300 Lisboa.

** PRACETA FERNANDO ONETO — Lote 28-1.º-F. — 2775 PAREDE.

Assim só em presença dos recentes trabalhos de GALLETTI, é que se pôde confirmar a existência de *Jujubinus ruscurianus* nas costas de Portugal, onde não consta em toda a bibliografia consultada.

Para esta notícia foram estudados alguns exemplares obtidos nas recolhas feitas pelos autores em diversos pontos da nossa costa, bem como exemplares pertencentes às coleções da Sra. Dona Maria Cândida Macedo e do Sr. Vasco Franco, a quem muito agradecemos o seu empréstimo. Além da descrição da espécie e fotografias, apresentam-se mapas pormenorizados dos novos locais de recolha, bem como um mapa geral da sua área de distribuição, á luz dos novos dados.

JUJUBINUS RUSCURIANUS (Weinkauff, 1868)

(Estampa 1 figs. 1, 2, 3)

- 1868 — *Trochus ruscurianus* — WEINKAUFF, H. C. — Die conchylien des Mittelmeer ihre geographische und geologische verbreitung II p. 367.
- 1869 — *Trochus montacuti* Wood var. *ruscuriana* — PETIT de La SAUSSAYE — Catalogue Moll. testacées des Mers d'Europe, p. 115.
- 1897 — *Jujubinus ruscurianus* — RICHARD, J. et NEUVILLE, H. — Mem. Soc. Zool. France X, p. 85.
- 1900 — *Calliostoma (Jujubinus) ruscurianus* — PALLARY, P. — Journ. Conch. 48, p. 356.
- 1917 — *Calliostoma ruscurianum* — HIDALGO, J. C. — Fauna Malac. de Esp. Port. y las Baleares, p. 182.
- 1962 — *Cantharidus ruscurianus* — PASTEUR-HUMBERT, C. — Moll. Test. mar. du Maroc I, p. 126.
- 1975 — *Jujubinus ruscurianus* — GHISOTTI, F. e MELONE, G. — Conchiglie Suppl. II, p. 190, 207.
- 1979 — *Jujubinus ruscurianus* — NORDSIECK, F. e TALAVERA, F. G. — Molluscos marinos de Canarias y Madera, p. 53, pl. 9 fig. 9.
- 1980 — *Trochus ruscurianus* — GALLETTI, M. C. e PALAZZI, S. — Atti. Soc. Tosc. Sci. Nat. Mem. Serie B 87, 463-48, fig. 1, tab. 1.

DESCRIÇÃO

Concha de pequenas dimensões, sólida, pouco elevada, com 4/5 voltas de espira planas, percorridas por 4 sulcos profundos e largos, as quais formam outros tantos cordões decorrentes, separados por um cordão sutural largo, bem visível e ligeiramente carinado. Os sulcos são percorridos por finíssimas estrias longitudinais, por vezes mais estreitos do que os cordões decorrentes.

Protoconcha formada por volta e meia, lisa e globolosa, com linha de sutura bem marcada. Base convexa, não umbilicada, com 6 cordões estreitos bem marcados. Abertura subcircular com labro cortante e estreito. Columela levemente oblíqua, com um pequeno espessamento no terço inferior.

Coloração geral castanho-avermelhada com flâmulas longitudinais brancas irregularmente marcadas, mais evidentes no cordão sutural. Protoconcha geralmente vermelho vivo. Abertura branca. Todos os exemplares recolhidos vivos apresentam um reflexo verde metálico que se desvanece com o correr do tempo.

DIMENSÕES

Os exemplares medidos tinham 5-7 mm de altura por 3-4.5 mm de largura. Estas dimensões enquadram-se nas das populações estudadas por outros autores.

MATERIAL

Ilhas Berlengas, Cova do Sonho, 7 exemplares recolhidos em mergulho com escafandro autónomo em 5-7 metros de profundidade, em fundo rochoso com algas (colecção do Serviço Nacional de Parques Reservas e Património Paisagístico, identificados erroneamente como *Jujubinus gravinae*) (estampa 2, fig. A); Parede, Praia das Avencas, 20 exemplares deixados na praia pela maré (colecção Carlos Lages 198/201 e Centro de Zoologia G-1369/4) (estampa 2, fig. B); Lagos, Praia do Pinhão, 6 exemplares recolhidos nos detritos das redes dos pescadores (colecção Vasco Franco) (estampa 2, fig. C); Algarve, Praia de Armação de Pêra, 2 exemplares agarrados a gorgónias, recolhidas pelas redes dos pescadores que estimavam a profundidade em cerca de 17 metros (colecção Vasco Franco) e 10 exem-

plares também recolhidos no mesmo local nos detritos das redes dos pescadores (coleções da Sra. Dona Maria Cândida Macedo e Carlos Lages) (estampa 2, fig. D).

OBSERVAÇÕES

Ao assinalar-se a presença de populações de *Jujubinus ruscurianus* ao longo das costas Sul e Oeste de Portugal, aumenta-se significativamente o limite norte da sua área de dispersão geográfica, o que define ainda mais o seu carácter predominantemente atlântico. Aliás, como GALLETTI (1982) refere, supondo que o centro de distribuição desta espécie seja o extremo ocidental do Mar de Alborán, à medida que ela se estende para Este e entra no Mar Mediterrâneo, as suas populações vão-se espaçando e diminuindo de número coincidindo com o final da influência da corrente superficial atlântica no extremo ocidental do Mediterrâneo, até serem aparentemente substituídas em iguais condições ecológicas pelo *Jujubinus gravinae* (estampa 4). De facto em todas as coleções estudadas não se encontram exemplares de *J. gravinae* recolhidos nas nossas águas pelo que pressupomos que as referências bibliográficas que apontam para a sua existência nas nossas costas resultam possivelmente de erros de identificação de exemplares de *J. ruscurianus*. Esta última espécie ocupa no Atlântico um nicho ecológico equivalente, embora para os extremos Norte e Sul da área de distribuição, possa viver na zona infralitoral inferior, já que a maioria das recolhas se efectuou a maiores profundidades.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem ao Professor Doutor João Tendeiro, director do Centro de Zoologia, a revisão final desta notícia, bem como ao Dr. Mário Curinni Galletti, o envio de exemplares para estudo e outras informações.

BIBLIOGRAFIA

- Galletti, M. C. — (1982), Note ai Trochidae IX — *Jujubinus ruscurianus* (Weink, 1868) — Boll. Malac. 18 (7-8), p. 145-150 Milano.
- Galletti, M. C. e Pallazzi, S. — (1980), Note ai Trochidae II — Riscoperta di *Trochus ruscurianus* Weinkauff (1868) — Att. Soc. Tosc. Sci. Nat. Mem. Serie B, 87, p. 463-480.
- Ghisotti, F. e Melone, G. C. — (1975), Catalogo illustrato delle conchiglie marine del Mediterraneo. V suppl. Conchiglie Milano.

- Hidalgo, J. G. — (1917), Fauna malacológica de Espana Portugal y las Baleares. — Trab. Mus. Nac. Scien. Naturales 30, Madrid.
- Mosquera, E. R. — (1983), Moluscos de la Ria de Vigo. I Gasteropodos, p. 383, Vigo.
- Nobre, A. — (1900), Mollusques et Brachiopodes du Portugal. — Ann. Sci. Nat. 6, p. 79-140, Porto.
- Nobre, A. — (1938-40), Fauna malacológica de Portugal: I Moluscos Marinhos e das águas salobras, p. 806, Porto.
- Nordsieck, F. — (1973), The genus *Jujubinus* Monterosato in Europe — La Conchiglia, 50, p. 6-7, 8-12, Roma.
- Nordsieck, F. y Talavera, F. G. — (1979), Moluscos marinos de Canarias y Madera (Gastropoda), p. 218, Tenerife.
- Pallary, P. — (1900), Coquillages marins littoraux du département d'Oran. — Journal de Conchyliologie, 48, p. 211-423.
- Pasteur-Humbert, C. — (196), Les Mollusques marins testacées du Maroc. — Travaux de l'Institut Scientifique Chérifien, 2⁵, p. 247, Rabat.
- Petit de la Saussaye, N. — (1869), Catalogue des Mollusques testacées des mers d'Europe, p. 305, Paris.
- Richard, J. et Neuville, H. — (1897), Sur l'Histoire Naturelle de l'Ile d'Alborán. — Mem. Soc. Zool. France, 10, p. 81-88, Paris.
- Weinkauff, H. C. — (1868), Die conchylien des Mittelmeeres ihre geographische und geologische Verbreitung Band II, p. 464, Cassel.

RESUMO

Os autores dão a primeira referência de uma espécie da família *Trochidae* para a fauna portuguesa, estendendo, desse modo, a distribuição geográfica conhecida da mesma.

ESTAMPA 1

ESTAMPA 2

A

B

C

D

ESTAMPA 3

ESTAMPA 4

